

Metodologia opracowania liofilizatu

Ekstrakt do donosowej próby pokarmowej przygotowano z dwóch surowych jajek kurzych zakupionych z ekologicznej hodowli kur, gwarantującej brak domieszek, które finalnie mogłyby wpływać na wynik badania. Białko z dwóch jajek (masa 50 g) oddzielono od żółtek i zmieszano z solanką buforowaną fosforanem w stosunku 1:4 (m/v). Porcje mieszanin homogenizowano przez co najmniej 30 s. Homogenaty filtrowano kolejno przez filtry z membraną butelkową z polieterosulfonu (PES) o średnicy 90 mm i wielkości porów 0,45 μm (qpore Plastic Vacuum Filter, Bionovo, Polska) oraz filtry z octanu celulozy (CA) o średnicy 50 mm i wielkości porów 0,22 μm (qpore Plastic Vacuum Filter, Bionovo, Polska) pod zmniejszonym ciśnieniem (CA-MI New Askir20, Frazione Pilastro, Włochy). Białko po filtracji liofilizowano (Christ LCG Lyo Chamber Guard, Alpha 2-4 LSC plus, Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH, Niemcy). Otrzymanym materiałem był liofilizat surowego białka jajka kurzego o masie 6,6 g. Z tak otrzymanego liofilizatu przygotowano dawki białka do testu prowokacyjnego. Ponieważ masa wyjściowego surowego białka jajka kurzego to 50 g, wyliczono, iż 1 g surowego białka jajka to 135 mg liofilizatu, ilość tą rozpuszczono w 1 ml soli fizjologicznej (SS). Technika elektroforezy kapilarnej (Beckman Coulter P/ACE MDQ) potwierdziła w rozpuszczonym liofilizacie obecność pięciu frakcji białkowych potencjalnych alergenów.

Białko F0.22 oraz Żółtko F0.22
Białko_F0.22: 6.59 g
Homogenat białka z PBS (1:4) przesączony przez filtry 0,45 μ m oraz 0,22 μ m
2. Żółtko_F0.22: 4.60 g
Homogenat żółtka z PBS (1:4) przesączony przez filtry 0,45 μ m oraz 0,22 μ m
Białko_F1.2, Żółtko_F1.2, liofilizat żółtka i jaja bez filtracji (nr serii jaj 1PL24121312)
1. Białko_F1.2: 2.60 g
Homogenat białka z PBS (1:4) przesączony przez filtry 5 μ m oraz 1,2 μ m
2. Żółtko_F1.2: 6.33 g
Homogenat żółtka z PBS (1:4) przesączony przez filtry 5 μ m oraz 1,2 μ m
3. Białko 4.00 g
Czyste białko nie poddane homogenizacji z PBS, bez filtracji, zliofilizowane
4. Żółtko 6.90 g
Czyste żółtko nie poddane homogenizacji z PBS, bez filtracji, zliofilizowane

Opracowanie ME Czerwińska

Metodą biuretową oznaczono stężenie czystego białka w 135 mg liofilizatu rozpuszczonych w 1 ml soli fizjologicznej (SS), które wyniosło 8,84 g/dl. Zatem w 135 mg liofilizatu znajduje się 88,4 mg czystego białka. Zgodnie z protokołem badania do donosowej próby pokarmowej przyjęto następujące dawki czystego białka jajka kurzego w liofilizacie: 200 μ g, 150 μ g, 100 μ g, 50 μ g, 25 μ g i 12,5 μ g. Kolejnym etapem było wyliczenie ile potrzeba liofilizatu rozpuszczonego w 5 ml soli fizjologicznej (SS) na przygotowanie poszczególnych dawek.

Schemat wyliczenia, analogiczny dla wszystkich dawek był następujący: ponieważ 135 mg liofilizatu zawiera 88,4 mg czystego białka, to dawka 200 μ g czystego białka jest zawarta w 305,4 μ g liofilizatu na jedno podanie donosowe 200 μ l. Dla zachowania prawidłowej dokładności przygotowywanej dawki w 5 ml soli fizjologicznej rozpuszczono wyliczoną ilość 7,6 mg liofilizatu. Analogicznie przygotowywano roztwory dla kolejnych dawek.